

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Акрамова Нозима Акрамовна

PhD, Expert consulting group Ташкент, Узбекистан

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6155-5793>

E-mail: nozima.akramova@gmail.com

Аннотация

В статье рассмотрены вопросы цифровой трансформации медицинского образования и совершенствования предоставления образовательных услуг. Проанализированы основные факторы, влияющие на эффективность внедрения цифровых технологий в образовательный процесс медицинских университетов. Установлено, что цифровизация способствует повышению качества образования и развитию цифровых компетенций обучающихся, однако сохраняются проблемы, связанные с недостаточным уровнем цифровой инфраструктуры и дефицитом цифровых навыков преподавателей. Сделан вывод о необходимости дальнейшего развития цифровой образовательной среды медицинских университетов.

Ключевые слова: *цифровая трансформация, медицинское образование, образовательные услуги, цифровые технологии, цифровая зрелость, цифровые компетенции, медицинские университеты.*

Цифровая трансформация становится одним из ключевых направлений модернизации системы высшего медицинского образования [1,3]. Интеграция цифровых технологий в образовательный процесс способствует повышению качества подготовки медицинских кадров, расширению доступности образовательных услуг и развитию персонализированных моделей обучения [5]. Вместе с тем цифровизация медицинского образования сопровождается рядом организационных, инфраструктурных и компетентностных проблем [2,4].

Цель исследования — определить основные вызовы цифровой трансформации медицинского образования и выявить направления совершенствования механизмов предоставления образовательных услуг.

Материалы и методы. Исследование основано на анализе отечественных и зарубежных научных публикаций, посвященных цифровой трансформации высшего и медицинского образования. Использованы методы системного и сравнительного анализа, обобщения научной литературы, классификации и интерпретации статистических данных.

Результаты. Установлено, что уровень цифровой готовности студентов медицинских специальностей напрямую зависит от интенсивности использования

цифровых технологий и сформированности цифровых навыков. Анализ показал, что 83% респондентов положительно оценивают влияние цифровых технологий на качество образования, 72% подтвердили наличие доступа к цифровым образовательным ресурсам, а 68% считают образовательную организацию инновационно ориентированной. Выявлен существенный рост уровня цифровизации системы высшего образования: в 2023 году охват высшим образованием достиг 42% против 9% в 2016 году. Анализ цифровой зрелости медицинских университетов показал высокий уровень развития цифровой образовательной среды — 86 баллов из 100. Вместе с тем были выявлены основные проблемы цифровой трансформации: недостаточный уровень цифровой инфраструктуры, дефицит цифровых компетенций преподавателей, психологическая неготовность участников образовательного процесса к цифровым изменениям и ограниченные возможности практической подготовки студентов в дистанционном формате.

Выводы. Цифровая трансформация медицинского образования является необходимым условием повышения качества подготовки медицинских кадров. Эффективность цифровизации напрямую зависит от уровня цифровой зрелости образовательной организации, качества цифровой инфраструктуры и готовности преподавателей и студентов к использованию современных цифровых технологий. Для совершенствования механизмов предоставления образовательных услуг необходимо развивать цифровую образовательную среду, внедрять современные симуляционные технологии и повышать уровень цифровых компетенций участников образовательного процесса.

Список литературы

1. Абдурасидова М., Балбаа М.Э., Нематов Ш., Мухиддинов З., Насриддинов И. The impact of innovation and digitalization on the quality of higher education: A study of selected universities in Uzbekistan // Journal of Intelligent Systems. 2023. Vol. 32. № 1.
2. Кулдошева Г. Challenges and Opportunities of Digital Transformation in the Public Sector in Transition Economies: Examination of the Case of Uzbekistan // ADBI Working Paper Series. 2021. № 1248.
3. Абдувасиков А.А., Мынбаева А.У. Trends and Prospects for the Development of Higher Education in Uzbekistan // Western European Journal of Linguistics and Education. 2024. Vol. 2. № 10. P. 36–42.
4. Althubaiti A. et al. Digital transformation in medical education: factors that influence readiness // BMC Medical Education. 2022. Vol. 22.
5. Лазаренко В.А., Гаврилюк В.П., Хамидулина М.С., Гаврилюк Е.В. Цифровая трансформация медицинского университета на примере Курского государственного медицинского университета // Медицинское образование и профессиональное развитие. 2024. Т. 15. № 4. С. 147–160.